

Foram identificados 44 medicamentos diferentes nas AP, sendo identificados principalmente aqueles dos grupos J (Anti-infecciosos de uso sistêmico) e grupo B (Sangue e órgãos hemoformadores) segundo Código ATC, conforme gráfico 3

Gráfico 3- Distribuição percentual dos grupos de medicamentos discutidos nas AP segundo Código ATC no período de 2012 a 2024 (até maio).

No total, foram contabilizadas 379 inscrições para participação nas AP. Duas das recomendações prévias da CONITEC de não incorporação foram mudadas após a AP (relativa aos medicamentos nusinersena e alfacerliponase, para tratamento respectivamente da AME e Lipofuscinose Ceróide Neuronal tipo 2), mas cinco das recomendações anteriores foram mantidas após as audiências.

Quanto as indicações clínicas, além da Covid-19 foram discutidas tecnologias para doenças do sistema nervoso, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, conforme gráfico 4

Gráfico 4 - Distribuição percentual dos medicamentos discutidos nas AP segundo a CID no período de 2012 a 2024 (até maio).

Quatro das condições, pela sua frequência, são consideradas doenças raras. As AP foram iniciadas em um período marcado por muitas tensões durante os efeitos da pandemia de Covid-19. Os formatos utilizados para comunicação da AP não ficam claros o que pode influir na participação e nos atores participantes.

Sarah Gomes Pitta Lopes
Rosângela Caetano

AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Relato de pesquisa / Eixo 09 - Planejamento e avaliação em saúde: contribuições para a redução das desigualdades

2024

DOI: 10.5281/zenodo.13942345

INTRODUÇÃO

A participação da sociedade nas decisões em saúde foi incluída como diretriz constitucional desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e é um dos princípios descritos nas Leis 8.080/1990 e 8.142/1990. Também está prevista desde a institucionalização da avaliação de tecnologias em saúde no SUS em 2011, na criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec).

A Conitec tem a função de assessorar o Ministério da Saúde (MS) nas decisões relativas à incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

A participação social nos processos de funcionamento da Conitec assume diversas formas e espaços, constituídos como mecanismos, que inclui, dentre outros, as consultas e as audiências públicas (AP).

As AP são um mecanismo participativo que permite a sociedade civil, especialistas, profissionais de saúde e outras partes interessadas contribuírem com o processo de tomada de decisão em relação à incorporação de novas tecnologias. Sua convocação é opcional, podendo ser utilizada nos casos em que forem consideradas relevantes pelo MS. Diferente das consultas, amplamente utilizadas desde 2012, as AP só foram efetivamente acionadas a partir de 2021, sendo oportuno investigar as características e modos de uso dessa forma de participação.

OBJETIVOS

Examinar a utilização da AP como espaço de participação social nos processos de gestão de tecnologias em saúde desenvolvidos pela Conitec, caracterizando-as em termos de sua distribuição temporal, objeto e quantidade e participantes inscritos e atuantes.

METODOLOGIA

Estudo de caso exploratório, retrospectivo, descritivo-analítico, de abordagem quali-quantitativa. Foram realizados levantamentos sobre as AP realizadas de 2012 a maio/2024, no sítio eletrônico da Conitec (<https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/participacao-social/audiencias-publicas/encerradas>). Foram examinados os seguintes documentos: portarias de convocação no Diário Oficial da União (DOU), as atas das AP, relatório técnico prévio da Conitec (quando disponível) e portarias de decisão pós-AP.

Elaborou-se planilha no Excel® onde foram extraídos os dados de identificação da AP, matéria a que se refere, data de realização, tipo de tecnologia, identificação da tecnologia, classificação ATC até 5º nível (no caso de medicamento), indicação clínica e CID s, recomendação final da Conitec, responsável pela convocação, publicação de alerta no DOU, número de participantes/nº de inscritos, categoria dos participantes, decisão de retorno à plenária da Conitec, decisão pós-AP, Ato da decisão (DOU, data). Quando ausente informações relevantes para o preenchimento, foram realizadas buscas complementares no site do DOU.

RESULTADOS

Ocorreram nove audiências públicas até maio/2024.

A primeira AP aconteceu em 2021, quase 10 anos após o início de funcionamento da Conitec, com a AP relativa à proposta de incorporação do medicamento nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal (AME) dos tipos II e III.

44% das AP realizadas ocorreram em 2021, conforme gráfico 1.

Gráfico 1 - Quantidade de AP realizadas por ano na Conitec no período de 2012 a 2024 (até maio).

Seis das AP (67%) foram referentes a medicamentos. Duas outras estiveram relacionadas a diretrizes clínicas para tratamento medicamentoso de pacientes com Covid-19, respectivamente em ambiente ambulatorial e hospitalar, e houve uma dedicada à discussão da adoção de limiares de custo-efetividade para decisões em saúde no SUS.

Das nove avaliações discutidas em AP, 56% tiveram recomendação final prévia de não incorporação pelo plenário da Conitec (gráfico 2). Todas as AP tiveram alertas de convocação publicados no Diário Oficial da União. A mediana de tempo entre a publicação da convocação no DOU e a realização da AP foi de 12 dias, variando de 7 a 19.

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos medicamentos discutidos nas AP segundo a tomada de decisão da Conitec